

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ, ЧТОБЫ ПРИУМНОЖАТЬ КАПИТАЛ?

Алламуротова М.С.

магистр 1 курса ТГТрУ

amunira2211@gmail.com (99) 803 99 62

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514985>

ARTICLE INFO

Received: 01st January 2023

Accepted: 07th January 2023

Online: 09th January 2023

KEY WORDS

инвестиции,
инвестиционная
деятельность, капитальные
инвестиции, финансовые
инвестиции, реальные
инвестиции.

ABSTRACT

В данной статье раскрываются базовые понятие инвестиции, а также направление инвестиции для того чтобы капитал приумножал.

Президент на первом Ташкентском международном инвестфоруме рассказал об условиях, созданных для инвесторов в Узбекистане. «Обеспечение вашего успеха в нашей стране гарантируется президентом и правительством», — заверил Шавкат Мирзиёев¹.

Инвестирование - (от немецкого "Investition", латинского "Investio"), в основном трактуется как затрата долгосрочных вложений в производство, то есть сумма затрат. Инвестиции - это всевозможные блага, которые на определенный срок вкладываются в различные отрасли экономики с целью получения прибыли (дохода) или достижения общественного эффекта, эффективного использования ограниченных возможностей государством, юридическими и физическими лицами (инвесторами) для удовлетворения неограниченной потребности. Многие, кто не разбирается в экономике, понимают инвестиции как долг. Инвестиции не учитываются при расчете государственного долга².

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю в

¹ <https://www.gazeta.uz/ru/2022/03/24/invest-climate/>

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/Investitsiya>

своей книге “Экономикс”³ определили инвестиции как затраты на изготовление и накопление средств производства, а также увеличение материальных запасов⁴ [1].

Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [2].

25 декабря 2019 года президент Республики Узбекистан подписал закон “Об инвестициях и инвестиционной деятельности”, в котором гарантируются государством права и обязанности инвестора, а также права субъектов инвестиционной деятельности⁵.

В частности, инвесторам гарантируются денежные средства в иностранной валюте в Узбекистан и за границу без каких-либо ограничений, при условии уплаты налогов и сборов, в том числе конвертации валюты для репатриации.

Закон гласит, что после завершения инвестиционной деятельности иностранный инвестор имеет право на бесплатный возврат активов. Если последующее законодательство Узбекистана ухудшит условия инвестирования, закон, применяемый к дате инвестирования, будет применяться к инвесторам в течение 10 лет после инвестирования.

Государство гарантирует защиту инвестиций в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан. Инвестиции и другие активы инвесторов не подлежат национализации.

Кроме того, инвестиции и другие активы инвесторов не реквизируются (конфискуются), за исключением стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и других обстоятельств чрезвычайного характера [3].

Важную роль в обеспечении устойчивости инвестиционного климата в Узбекистане играют общеэкономические, нормативно-правовые, экологические условия, рыночные механизмы финансирования, информационное обеспечение и др. Кроме того, иностранные инвесторы при инвестировании в экономику страны учитывают макроэкономические показатели инвестиционного климата, такие как приток и отток иностранных инвестиций, уровень инфляции, рост ВВП, соотношение потребления и сбережений, уровень процентных ставок и освоение иностранных инвестиций. Кроме того, инвесторы также обращают внимание на уровень квалифицированного кадрового резерва страны, качество банковских и финансовых услуг, монетарную и фискальную политику [4].

Стоит отметить Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 “О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы”⁶. В указе изложены конкретные планы, предусматривающие повышение инвестиционной привлекательности, улучшение бизнес-климата в нашей стране. Среди них особое признание имеет ежегодное проведение “Ташкентского международного инвестиционного форума”, направленного на демонстрацию инвестиционного потенциала Узбекистана местным и иностранным инвесторам и налаживание

³ <https://institutiones.com/download/books/805-economics.html>

⁴ <https://inlnk.ru/JjMQA8>

⁵ <https://lex.uz/docs/-4664142>

⁶ https://www.uzedu.uz/ru/page/davlat_dasturlari

взаимодействия с местными и зарубежными инвесторами. Эти действия, направленные на развитие инвестиционной деятельности, требуют полного понимания и освещения ее содержания и значения [5].

Инвестиции, осуществляемые через инвестиционных брокеров, коммерческие банки, фонды и других финансовых посредников, считаются портфельными инвестициями. Сегодня в мировой экономике определенную часть инвестиций составляют портфельные инвестиции. Однако не все инвесторы обладают глубокими знаниями о том, как делать инвестиции, и это требует использования как инвестиционных, так и финансовых посредников. Отличие портфельных инвестиций от прямых заключается в том, что их легко продать и вернуть другими способами, а также в том, что эти инвестиции осуществляются в относительно короткие сроки [6].

Капитальные вложения в основном относятся к инвестициям, направленным на материальное производство, создание и воссоздание основных фондов и развитие других форм материального производства. Финансовые инвестиции на сегодняшний день являются популярным видом инвестиций, и данный вид инвестиционной деятельности осуществляется в основном на рынке ценных бумаг. При этом под финансовыми инвестициями понимается размещение средств, находящихся в распоряжении инвестора, в акции, облигации, векселя, облигации и другие ценные бумаги, одним словом, финансовые активы, с целью получения дохода и увеличения основного капитала. Финансовые вложения будут иметь спекулятивный характер или направлены на инвестирование капитала в долгосрочной перспективе [7].

Инвестирование в недвижимость, один из способов увеличения капитала. Самый простой способ увеличить капитал - открыть депозитный счет в банке. Этот способ инвестирования является самым популярным из-за его доступности:

- Срок депозита. Прежде чем положить деньги на свой счет, хорошенько подумайте, нужно ли вам использовать их немедленно;
- Внешний депозит. Существуют программы, позволяющие сделать дополнительные взносы или частичное снятие средств со счета до окончания срока вклада. Выберите вариант инвестирования на наиболее выгодных для вас условиях;
- Валюта. Особое внимание уделите процентной ставке по вкладам в иностранной валюте;
- Выбор финансово-кредитной организации. Банки предлагают вкладчикам различные депозитные программы, из которых они должны выбрать наиболее оптимальный вариант.

Еще один выгодный и удобный вариант увеличения капитала с малой капитализацией - паевые инвестиционные фонды. Этот инвестиционный инструмент работает следующим образом - инвестор покупает зарегистрированную ценную бумагу (акцию), цена которой может значительно возрасти при разумном управлении денежными средствами. Наиболее выгодно инвестировать в организацию, которая позволит вам продать свою долю в любое время и получить за это деньги. Закрытые паевые инвестиционные фонды обменивают единицы на деньги только после прекращения своей деятельности. Интервальная биржа паевых инвестиционных фондов ценная бумага ценные бумаги за наличные в заранее определенные сроки. Это происходит несколько раз в год.

Инвестирование в паевые инвестиционные фонды - это долгосрочное вложение. Его рентабельность во многом зависит от экономического положения страны. Постарайтесь обратить особое внимание при выборе паевых инвестиционных фондов потому что их деятельность контролируется государством. Если по какой-либо причине организация обанкротится, владелец фонда может передать свою долю в другой паевой инвестиционный фонд для управления [9].

Торговля акциями⁷ - еще один популярный способ быстрого увеличения капитала. Вы можете немного инвестировать в спекуляции акциями. Вы можете принять участие в аукционе за 10-20 долларов. Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет получить максимальную отдачу от небольших вложений. Но такой инвестиционный инструмент сопряжен с высоким риском. Вы можете заработать хорошие деньги или даже потерять все свои сбережения. Кроме того, для торговли на бирже необходимы определенные знания. Перед выполнением такой работы желательно пройти специальные учебные курсы. Этот тип инвестиций подходит для тех, кто готов учиться на своих ошибках и в то же время терять деньги.

Например, сколько можно было зарабатывать? В 2021 году участие в IDO (Initial Dex Offering)⁸ приносило по 100, 200 и даже 1000% моментальной прибыли. Например, токен FLOW вырос с \$8 почти до \$40 — это 500% прибыли за 2 месяца (1 – рисунок⁹).

1 – рисунок

Прямое инвестирование — это покупка NFT (Non-fungible token)¹⁰ с целью перепродажи. Например, один инвестор 14 апреля 2021 года приобрел NFT Cryptopunks за \$149 тыс.,

⁷ <https://inlnk.ru/Pm2n11>

⁸ <https://inlnk.ru/RjMJmg>

⁹ График роста токена Flow. 23 января токен торгуется на уровне 5 \$, [Coinmarketcap](https://www.coinmarketcap.com/price/flow)

а 17 августа перепродал токен уже за \$1,33 млн (2 – рисунок¹¹).

Transaction History

Type	From	To	Amount	Txn
Offered			450Ξ (\$1,49M)	Sep 11, 2021
Offered			444Ξ (\$1,34M)	Aug 18, 2021
Transfer	nyac.eth	0x91c782		Aug 17, 2021
Offered			420Ξ (\$1,33M)	Aug 15, 2021
Offered			400Ξ (\$863,016)	Jul 27, 2021
Offer Withdrawn				Jun 27, 2021
Offered			111Ξ (\$276,604)	Apr 15, 2021
Sold	0x6611fe	nyac.eth	65Ξ (\$149,427)	Apr 14, 2021
Bid Withdrawn	nyac.eth		25Ξ (\$57,472)	Apr 14, 2021
Offered			65Ξ (\$147,037)	Apr 13, 2021
Bid	nyac.eth		25Ξ (\$53,421)	Apr 12, 2021
Offer Withdrawn				Feb 20, 2021
Offered			29Ξ (\$56,480)	Feb 18, 2021
Claimed		0x6611fe		Jun 23, 2017

2 – рисунок

Обычно платформы обещают инвесторам от 12% до 30% годовых. Среднегодовая доходность от таких инвестиций составляет 18%, заявляет Центробанк РФ¹² (3 – рисунок¹³).

¹⁰ <https://ru.wikipedia.org/wiki/NFT>

¹¹ 14 апреля 2021 года инвестор купил [CryptoPunk 5627](#) за \$149 тыс., а 17 августа 2021 перепродал его за \$1,33 млн.

¹² <https://www.cbr.ru/>

¹³ Калькулятор расчета потенциальной прибыли на платформе [JetLend](#)

**Рассчитайте потенциальную доходность своего инвестиционного портфеля
на платформе JetLend**

3 – рисунок

Подводя итог, можно сказать, что инвестиционная культура-это комплекс практических действий, осуществляемых субъектами инвестиций, такими как любые физические и юридические лица, а также граждане и юридические лица иностранных государств, по размещению и управлению капиталами в различных сферах деятельности с целью получения дохода, увеличения имеющихся капиталов или достижения других выгодных результатов. С этой точки зрения следует сказать, что в содержании понятия инвестиционной деятельности лежат цель, объект инвестирования и его направления, организационно-правовые действия, связанные с инвестированием, и, наконец, мотив получения определенного положительного эффекта (прибыли). Классификация инвестиционной деятельности позволяет при определении инвесторами цели и объекта капитальных вложений получить четкое представление о сфере капиталовложений, получить более широкую объективную информацию о них.

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г.
2. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика : [рус.] = Economics: Principles, Problems, and Policies. — М. : Республика, 1992. — Т. 2. — С. 388. — ISBN 5-250-01486-0.
3. <http://invest-in-uzbekistan.org/uz/novosti-uzbekistana/prinyat-zakon-ob-investitsiyah-i-investitsionnoj-deyatelnosti/>
4. Якубова С., Докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, <https://xs.uz/uz/post/investitsiya-iqtisodiyotning-yuragi>
5. Fozilbekov Bekzod Tohir o'g'li, Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti, INVESTITSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFLANISHI, VOLUME 2 | ISSUE 4

ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 ASI Factor = 1.7

6. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика / Д.А. Ендовицкий; подред. Л.Т. Гиляровской. М: Финансы и статистика, 2011, изд. №2, 400с.

7. <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsion-faoliyat-tushunchasi-va-uning-tasniflanishi>

8. <https://1ppa.ru/uz/kniga-dohodov-i-rashodov/kak-preuvelichit-svoi-kapital-kak-priumnozhit-dengi/>

9. <https://www.economiafinanzas.com/uz/Investitsiya-fondlari-nima%3F/>

